

CÊÇA DE GUIMARAENS

ARQUITETA, PROFESSORA E PESQUISADORA DO PROARQJFAU/UFRJ,
DOUTORANDA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL IPPUR/UFRJ.

PARADOXOS ENTRELAÇADOS: AS TORRES PARA O FUTURO E A TRADIÇÃO NACIONAL

RESUMO

A comunicação apresenta a delimitação de um cenário onde se verifica os acontecimentos arquitetônicos que antecederam e decorreram da participação dos arquitetos do Patrimônio na configuração do espaço contemporâneo do Centro do Rio de Janeiro. Retoma-se uma determinada estória na tentativa de alinhar e avaliar atos e fatos que caracterizaram os períodos onde ocorreram as principais formas de verticalização do espaço “histórico” da cidade.

A integração entre o Estado e o poder econômico no Brasil estabelece a outra pauta do trabalho. As torres de escritórios são produtos da expansão | concentração financeira; expressão e registro de manifestações culturais essas formas constituem “pistas” para o estudo do desenvolvimento da “indústria da preservação”.

INTRODUÇÃO: OS TEMPOS NO TEMPO DO MODERNISMO

Tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, o rompimento com as formas de arquitetônicas representativas da “cultura” do século XIX ocorre no conflito estabelecido contra o Neoclassicismo oficial e o excessivo Ecletismo. Os primeiros sinais de ruptura desses padrões - então considerados “estrangeiros” - relacionam-se com o movimento neocolonial. Este foi um estilo que impunha uma estética de raízes ibéricas importada da Califórnia, o que expressava, segundo Ramon Gutierrez¹, o primeiro sinal de que os modelos que inspiravam o nosso continente se deslocavam da Europa para os Estados Unidos.

O início do século é o tempo de uma seqüência/convivência de modismos que percorre desde a condição de pós-modernismo inaugural do neocolonialismo estilístico até o art-déco constituinte da voga que anunciou o proto-modernismo o qual, por sua vez, antecedeu as tendências homogeneizadoras do modernismo racionalista.

Ricardo Severo, português tradicionalista que chegou no Brasil em 1908, realizou conferência para os arquitetos em São Paulo em julho de 1914 quando apresentou a tese do “renascimento brasileiro”. Carlos Lemos em “O estilo que nunca existiu”² afirma que Severo traduziu as principais posições nacionalistas que substituíram o vocabulário eclético. Relacionando a adoção do neocolonial ao momento de afirmação de uma classe média brasileira, oposta aos grupos de imigrantes ricos em São Paulo, Lemos expõe os fatores que levaram essa classe social paulista a contribuir para a configuração da base para o desenvolvimento do estilo que ressurgia as tradições arquitetônicas lusas. Além disso, diz Lemos, a euforia patriótica do Rio de Janeiro, após a comemoração do centenário da independência, aliada à crise da importação de materiais de construção, conduziu o retorno às soluções construtivas e estilísticas tradicionais.

Em seguida, o Modernismo constituiu o ponto de apoio para a participação dos intelectuais e artistas que compunham a elite e a classe média emergente na década de 1920. Segundo alguns estudiosos do Movimento, as manifestações confundiam o desejo de configurar a nacionalidade com a ânsia de nivelamento

“A história é o que uma época elege digno de nota em outras”.

Burckhardt

às vanguardas européias.

Eventos e exposições de arte pareciam divertir os artistas. Manifestos imprimiam alguma seriedade às irreverências com que chocavam os caipiras travestidos em burguesia e os representantes do governo que faziam parte da aristocracia decadente. Esse foi também o tempo de sucessivas e sincrônicas formas de experimentação e de criação de valores novos.

A transformação das condições de acessibilidade aos meios de transportes e de comunicação, coexistente em escala mundial às revoluções técnicas, introduzia o uso de novos materiais e equipamentos para a construção, entre eles o concreto armado, o aço e aos elevadores. No Modernismo brasileiro, a rapidez inédita com se implantava, em determinadas capitais, a troca de informações e com que se possibilitava o deslocamento físico, consolidava as investidas do capital internacional na América e o simétrico fortalecimento das idéias socialistas e comunistas. Os avanços na educação, verificados especialmente nas áreas das ciências biológicas e da saúde, incluíam as teses da história nova e a renovação do corpo teórico das ciências sociais.

A interação entre política, ciência, especulação imobiliária e cultura, que coincide no Brasil com o desejo de definir a identidade nacional, delineou, entre outras alterações da “cara brasileira”, suas expressões arquitetônicas e urbanísticas mais conhecidas e reconhecidas. Mas, os pavilhões brasileiros na Exposição Internacional do Centenário da Independência, os concursos da Escola de Belas Artes promovidos por José Mariano Filho, o arrasamento do morro do Castelo, o Plano Agache e outras representações das mudanças estruturais no plano político, demonstravam o “fulgor” com que, no continente, os brasileiros disputavam a primazia econômica.

Em torno da ideia da determinação do tempo de construção da identidade nacional, as décadas de 1930, 60 e 80 configuram subdivisões importantes em razão da influência e predominância decisiva dos acontecimentos políticos (ditadura, democracia e resistência à ditadura militar) e sociais (ampliação da classe média, liberdade de costumes, concentração urbana e cultura de massas). A conformação de novos contextos culturais em décadas intermediárias, em especial 1950 e 70, comporta detalhes sutis do “nacional” com uma aparente integração pacífica de cultura e política.

Em São Paulo o arquiteto Gregori Warchavchik anunciava em 1924 as incursões de Le Corbusier. Em 1927, Warchavchik define, com a Casa Mina Klabin, o estilo modernista ideal para uma certa intelectualidade paulistana.

Essa integração concorrente do *welfare state*, “apostou” na reprodução do *american way of life* no espaço doméstico e no espaço de trabalho.

O período 1920-45 se delineia a partir da consideração das expressões arquitetônicas neocoloniais, do arrasamento do morro do Castelo, do Plano Agache, do manifesto de Gregori Warchavchik, da Semana de Arte Moderna e do concurso o prédio do Ministério da Educação. Essa produção oficial do que hoje se rotula de clássicas representações da busca de *identidade nacional*, detém um consenso e uma espécie de homogeneidade de pluralismos. Os brasileiros não sabiam o que o seu país era, não se conheciam. Logo, tudo e todos eram os brasis. Sob a égide de um projeto estético “libertador” intimamente aliado ao projeto político, a palavra de ordem era: não somos a República Velha, eis a nova.

Mas, em dois momentos, o brasil-mélange das heranças européia, africana e indígena e o brasil dos imigrantes se transformam: na Feira Internacional de 1939 e na exposição *Brasil builds* do MOMA em Nova York, no ano de 1943. Finalmente, a arquitetura brasileira

“heróica” como que resplandece nesses eventos³. A fusão das premissas do movimento modernista expressa a identidade nacional produzida em materiais e elementos “brasileiros” (a cerâmica, os pátios interiores, a alvenaria branca, os jardins de espécies exóticas).

Em 1945-65, o pós-guerra contestador predomina. A década de 1950 é inaugurada em 1942 com a célebre conferência de Mário de Andrade. Nessa ocasião Mário faz a “revisão do caminho percorrido” e traça outra via alternativa: a da arte social/engajada para substituir a arte política⁴. Inicia-se publicamente, em outras bases, a institucionalização da função social da atividade intelectual e artística. Nesse instante os arquitetos assumiam mais uma vez o lugar fronteiro aos escritores e artistas plásticos. As campanhas veiculadoras de mensagens de cunho social eram utilizadas em todos os lançamentos imobiliários. A estrutura social parece alterar-se a partir de 1945 e, com ela, transmuda-se o desenho das capitais.

Os arquitetos europeus e americanos continuam chegando para “fazer a América”, mas o surto internacionalizante não interrompe a falácia da integração social no ambiente urbano: o Pedregulho de Reidy e a Brasília de Lucio Costa irrompem os ‘60 na perfeita utopia.

Sobre os morros cariocas e no planalto goiano a posse da terra *brasilis* reproduz, sob o desenho clássico de inspiração corbuseana e autocraticamente segundo alguns críticos, a simetria da *beaux-arts*, a velocidade das *free-ways* e os princípios racionalistas da Carta de Atenas.

Entretanto, o privilégio de determinar os espaços utópicos para morar, trabalhar, circular e recrear desmorona junto com o projeto político e em pouco tempo afirma-se o fim dos Movimentos de Cultura Popular. A inchação das cidades é resultado de políticas centralizadoras e as soluções para urbanização das favelas substituem o programa da casa de campo nas pranchetas dos arquitetos.

A impossibilidade de construir com o povo, pelo povo e para todo o povo é comprovada no longo período de 1965-90. Os arquitetos são cassados, as escolas são fechadas, a ditadura redescobre a nacionalização dos '30 e os militares retravestem a farsa do brasil-potência, primeiro mundo e coisa-e-tal. A industrialização e a comunicação transformam-se, mais uma vez, em temas para o consumo das massas; oprimidos, os grupos de intelectuais e as universidades deixam de ser caixas de reverberação de ideologias. Entretanto, o projeto nacional

extrapola a academia e o Estado. A resistência adquire um lugar na área cultural renovando o cinema e o teatro para, junto com a música popular, criar os pontos fortes para mensagens políticas de protesto.

Ao mesmo tempo, tortura e erotismo, ao lado das drogas do tipo maconha e LSD, loucura e prazer perpassam os 70 esvaziando e ampliando projetos e contextos culturais, minimizando as questões sociais. Na produção do corpo teórico da arquitetura, o modelo modernista, ainda imposto na condição de panacéia para todos os males, é definitivamente demolido nos 80. Mas, simultaneamente, as excessivas investidas da repressão e da internacionalização dos costumes despertam o sonho latino-americano. Se, porventura esse sonho, às vezes, é radicalmente latino-americanista reforça, no entanto, as exigências da contextualização que prioriza a reflexão acerca da sobrevivência e da exclusão, das tecnologias e das metodologias apropriadas ao ambiente. Em decorrência, a revisão do tema *identidade* oposto à *alteridade*, agrega as formas latinas de afetividade e solidariedade.

A partir desse momento, alteridade e analogia conduzem à revisão dos objetos de estudo para estabelecimento da identidade nacional. A variedade de elementos

e de aspectos é reconhecida. Amplia-se a quantidade e diversidade dos fatores determinantes do *nacional*. O tempo alarga-se. As *identidades* afirmam-se. Planejar e construir ambientes são tarefas para os restauradores de paisagens culturais. O espaço deixa de ser físico ou simples vazio a preencher. O espaço é a história, inclusive a que é produzida no *aqui e agora*.

CONSTRUÇÃO DA IMAGEM CONTEMPORÂNEA DA CIDADE

O retorno à constituição ou mesmo à reconstituição de um cenário conduz a diversos temas e o tema da construção da *imagem* da cidade na condição de *discurso*, apresenta algumas conexões onde se destacam a palavra e a linguagem. Esses 'recursos' de expressão/comunicação constituem os veículos de que o homem se utiliza para representar, isto é, para construir as imagens daquilo que ele deseja conhecer.

A imagem exterior, configurada pelo *skyline* do centro da cidade do Rio de Janeiro é, também, resultante da ação dos arquitetos modernistas componentes do grupo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Deste ponto de vista, o estudo dessa

arquitetura - contemporânea - adquire a função de *esboço teórico e escopo básico* do movimento de ampliar (*abranger*) e reduzir (*recortar*) as visões e os significados da forma e da função arquitetônicas.

Na perspectiva da arquitetura, a cidade é o lugar da representação da natureza da sociedade. No tempo de uma nova natureza que é simultaneamente pré-industrial para uns, industrial para alguns e pós-industrial para outros, totalidade e fragmentação constituem a identidade essencial da imagem e do discurso que a sociedade procura integrar. Inúmeras e diversas vozes, falas e ecos "dizem" de uma identidade indecisa, revelando assim a dificuldade de simplificar e libertar das imagens os seus códigos, materiais e métodos históricos. Então, a legitimidade de todos os discursos transforma o apocalipse? É a morte da arte? da história? É a destruição da aura? E, se arte e ciência desgarraram-se desde o Renascimento, onde ver a cena da fala? Onde encontrar o lugar da voz? Onde apreender o eco do som?

No Barroco as paredes "fizeram" os discursos: os interiores dos palácios cascatearam as curvas e enovelaram as retóricas do naturalismo pleno de oratória e de academicismo. Mais tarde, no século iluminado, na paisagem de pedra e cal, o cenário se faz naturalmente

natural e persuasivo: é na cidade burguesa que se expressam a contradição da liberdade e a maldição da coletividade que devolvem o homem à tortura da razão. O homem Ser social, (ir)rompe (com) a natureza e desvela a capacidade de modificar a realidade objetiva. A natureza desnudada/descuidada transmuda-se à maneira como o homem pensa que ela é ou da forma que a deseja. No estrito sentido político do termo, racional ou apaixonadamente, entra em cena o fator ideológico da imagem.

No momento em que a imagem associa-se ao discurso em uma dimensão social gera as utopias que podem ser de vanguarda ou retaguarda, dependendo de quem as cria. Portanto, da mesma forma que o discurso, a imagem não se libera do caráter ideológico. Dramaticamente, nos séculos XVIII e XIX, nas democracias da América - o lugar novo onde se tentou destruir os modelos do absolutismo e do despotismo europeus - os inventores/construtores de imagens procuraram equilibrar a mobilidade de valores e a estabilidade dos princípios, o ímpeto individual e a dimensão social.

As cidades americanas de Nova York e Washington podem ser exemplares das materializações da imagem na condição de discurso ideológico⁵. Apesar de terem se

desenvolvido urbanisticamente de forma antagônica, essas cidades conseguem atribuir o máximo de articulação aos elementos secundários que as configuram (as malhas regulares das artérias principais de escoamento, por um lado), mantendo rígidas, no entanto, as leis que as governam do ponto de vista do conjunto (as referências nostálgicas aos valores europeus, por outro lado). Esses pontos que estruturam as suas imagens fazem, ao mesmo tempo, a destruição concreta das referências por meio da exacerbação dos símbolos que refletem a corrida ao desenvolvimento industrial e econômico imperialista.

Além da dimensão utilitária, os meios técnicos de produção da arquitetura e toda a sorte de instrumentos que lhe dá concretude poderiam expressar outros aspectos, como o da crise do artesanato provocada pela tecnologia industrial. Esse aspecto ressalta infinitamente as contradições da utilização das imagens ao possibilitar a eliminação do caráter ideológico, apesar de comprovar a existência, a interdependência e a mobilidade de seus inúmeros significados.

Entretanto, os múltiplos significados das imagens permanecem constante ameaça ao seu uso pelo poder político. A imagem, na condição de discurso, revela uma

visão de mundo passível de ser utilizada pelo Estado, embora impossível de por ele ser criada.

Assim, os significados da cidade são insuficientes à explicação do sentido da imagem. Em alguns casos sendo seu próprio sentido (no caso de Brasília, por exemplo) infinitamente prosseguiríamos conjugando suas realidades contraditórias e criando suas verdades. Porém, se a imagem é discurso, é persuasão e não revelação, é repetição e não recriação, é representação e não apreensão.

Limitada, a cidade é a imagem de outros que se impõe a todos para nenhum.

As TORRES DE ELEVADORES E AS MOLDURAS DO PATRIMÔNIO

A partir de 1937, a “construção” das clássicas e imponentes paisagens⁶ emolduradas por picos e espigões, planícies e pântanos - compostas de igrejas de padrão setecentista e colonial, cercadas por casario com quintais implantados em vertentes ou platôs, engenhos e seus canaviais, fazendas e suas plantações e muitos outros tipos de “lugares” constituídos de tijolos, pedras, matas e águas - passa a resultar do trabalho do recém-criado e então denominado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, codinome PHAN ou Academia SPHAN⁷.

A origem republicana das atribuições de definir, preservar e promover as expressões da cultura nacional é a criação do Museu Histórico Nacional por Gustavo Barroso em 1922, onde se iniciaram os cursos de Conservadores de Museus e onde se institucionalizou a Delegacia dos Monumentos Nacionais. No ano de 1933, a primeira entidade republicana de proteção ambiental - idealizada e dirigida por Barroso - e a Câmara dos Deputados nomearam a cidade de Ouro Preto “Monumento Nacional”.

A atividade de proteção do ambiente construído foi, desde o início, efetuada por políticos e intelectuais que se envolveram com a eleição de Ouro Preto ao status de monumento nacional. Ao reproduzir-se, o espírito do Patrimônio buscou, durante duas ou três décadas subsequentes, as semelhanças e assimetrias da paradigmática cidade mineira nas áreas urbanas centrais do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Sergipe e Alagoas. Atualmente, a institucionalização de núcleos e conjuntos urbanos históricos contribui para o desenvolvimento turístico de cidades nas regiões Norte, Centro e Sul do país.

A produção teórica e prática dos técnicos do IPHAN encontra-se depositada no Arquivo Central e em suas representações regionais que estão situadas na maioria das capitais e em algumas cidades do país. Além disso, as publicações do IPHAN, entre elas as edições da *Revista do Patrimônio* e do Boletim SPHAN-próMEMÓRIA, constituem especiais instrumentos de registro para as pesquisas acerca do tratamento das paisagens agenciadas pela “indústria humana”.

Conhecer esses documentos elaborados por dezenas de autodidatas que se fizeram especialistas - arquitetos, historiadores, arqueólogos, geógrafos,

museólogos e intelectuais generalistas que conheceram todo o território nacional -, é reconhecer que, sob o formato de atos administrativos e jurídicos, pareceres e relatos textuais e iconográficos, encontra-se matéria básica a todos que se interessam pela complexidade da evolução de uma certa arquitetura da paisagem urbana brasileira.

O enquadramento do processo de abranger a totalidade, sem perder de vista o foco principal ressalta a atividade do grupo de arquitetos do IPHAN na aprovação das licenças para construção de edifícios altos, considerando-a um modo de produção de certa idéia de “cidade”. Admitimos, portanto, que o adensamento das superfícies construídas está incluso na aplicação das normas de construção/proteção dos espaços físicos simbólicos e sociais.

Os processos para licenciamento de construções novas em áreas tombadas, existentes no Arquivo Central do IPHAN, são fontes expressivas das estratégias de verticalização do Centro do Rio. O estudo de alguns desses processos revela a construção do poder político e intelectual desse grupo, as trajetórias técnico-jurídico-burocráticas dos projetos de edifícios altos e as contribuições para a conformação dos espaços necessários ao setor de comércio e serviços no Centro Histórico.

SOBRE OS EDIFÍCIOS ALTOS E AS ESTRATÉGIAS DO GRUPO DO IPHAN (donde se excluem as torres sineiras)

Para a configuração da malha de relações existentes entre arquitetura e urbanismo contemporâneos e proteção do patrimônio histórico no estudo das torres de edifícios de escritório, em especial daquelas construídas sob as condições e critérios elaborados pelos arquitetos do Patrimônio⁸, considera-se que estes edifícios são uma das formas de participação dos arquitetos do IPHAN na construção do Centro do Rio de Janeiro no período de 1960-90.

Em alguns casos, na cidade do Rio de Janeiro, os edifícios de escritórios classificados na condição de “edifícios altos” ou “torres”, aprovados pelo grupo do IPHAN, contém as marcas de rupturas das escalas e dos tecidos urbanos tradicionais. Nesses casos admite-se que a verticalização e densificação das áreas centrais constituem simultaneamente, tanto do ponto de vista da arquitetura, quanto do urbanismo e do planejamento urbano, a expressão e o instrumento formais de modernização da atividade econômica. Evidencia-se, ainda, a verificação da inserção da construção

civil e sua condição de atividade econômica, na atividade de proteção do patrimônio cultural.

A desconstrução/decomposição teórica do tema da preservação da arquitetura contemporânea conduz o percurso do estudo desde as alterações conceituais do termo “arquitetura”, incluindo a transformação das superfícies e das formas arquitetônicas até à reflexão sobre a retórica da “perda” e da “recuperação” da ambiência dos centros históricos. A análise da estetização da vida cotidiana efetuada pelos modernistas, da construção da “necessidade” do arranha-céu e do conflito da rejeição do passado recente permite comparar coerências, contradições e reduções nas bases teóricas e práticas do “Grupo do IPHAN”.

As duas grandes áreas de atuação do IPHAN dizem respeito aos objetos patrimoniais e museológicos, denominados bens culturais, que configuram o trabalho de quase sessenta representações de nível local, municipal e regional localizadas em todo o país. Os museus e as coordenações regionais são as estruturas administrativas que tratam dos bens móveis, imóveis e integrados, onde se incluem os documentos de natureza variada e as referências e

manifestações culturais, artísticas e históricas que contêm e expressam a nacionalidade ou a brasilidade.

Entretanto, o tombamento e a proteção dos bens imóveis tombados são as formas de atuação mais conhecidas e também mais reconhecidas do IPHAN. Os prédios e núcleos, centros e sítios históricos e arqueológicos constituem mais de dezena e meia de milhares de bens culturais protegidos por lei federal porque encontram-se inscritos nos quatro Livros do Tombo do IPHAN.

A partir dessa perspectiva tornou-se necessário colocar lado a lado breves resumos da história do desenvolvimento da tipologia e a história do Serviço do Patrimônio Tratando de uma abordagem inicial, procuramos certa literatura da crítica da arquitetura e do campo jurídico e buscamos enfoques gerais que aproximem o objeto, enquadrando-o sob os pontos de vista de um amplo campo teórico. A liberdade com que expomos as nossas idéias a respeito desses agentes conformadores do espaço da cidade, utilizando certos referenciais teóricos paralelamente às observações empíricas e às previsões de resultados concretos, serve aos propósitos definidos na Introdução deste trabalho.

Assim, retoma-se a história para reescrever a memória.

SOBRE A HISTÓRIA DO EDIFÍCIO ALTO

Manfredo Tafuri, no ensaio “Dialética do absurdo”, aborda o confronto/conflito do papel social da arquitetura e dos arquitetos face às ideologias do capitalismo em momentos de euforia e crise ao longo do século XX. Historiador e crítico da arquitetura, Tafuri desenvolve, com forte acento desmistificador, o tema das utopias arquitetônicas que refletiram na configuração do espaço urbano as relações com o capital. Ao analisar a transformação dos centros urbanos em locais de coleta de poupança e investimentos - concentradores da força de trabalho e das decisões da vida política e econômica - afirma que se especula sobre o valor da terra e, sobretudo, se utiliza dos meios de comunicação de massa para criar uma população estandardizada. Por meio do consumo da cidade, transformada em mercadoria, o capital emoldura suas dinâmicas faces, conclui.

Para Manfredo Tafuri⁹, a leitura mitológica da Escola de Chicago¹⁰ conferiu a esta cidade um destaque equivocado na história do desenvolvimento

da tipologia das “catedrais do trabalho” ou arranha-céu, destinado às atividades do setor terciário. O papel de Nova York é crucial quando o tema envolve essa “tipologia de exceção”. Ao citar alguns autores que foram especialistas na matéria, no início do século, Tafuri afirma que os primeiros “edifícios de elevadores” foram construídos em Manhattan em 1868-70 e, eram vistos, já naquela época, na condição de “verdadeiras bombas de efeito múltiplo”.

Esses edifícios, observa, desorganizaram inteiramente o mercado imobiliário e foram concebidos para “adicionar solo ao solo edificável já existente”. Inspirados no tipo de templo mesopotâmico denominado *zigurat*¹¹ tinham como objetivo o atendimento às demandas decorrentes do crescimento explosivo das cidades entre elas, a alta da especulação imobiliária, típica de uma concepção capitalista de cidade. Desenvolvidos em uma fase de quase completa ausência de legislação que limitasse a altura das construções, os primeiros arranha-céus nova-iorquinos atendiam às ânsias do espírito pioneiro americano, às ilusões de prestígio e à quebra de recordes.

O processo de afirmação e ascensão do edifício em altura permanece até à década atual e, entre os mais

formidáveis, encontram-se a *Torre sem fim* do arquiteto francês Jean Nouvel para La Défense e a *Grollo Tower* do arquiteto Harry Seidler; com 500 metros de altura localiza-se em Melbourne, Austrália. Em São Paulo, Brasil, segundo o arquiteto Edson Musa¹², presidente do Conselho sobre Edifícios Altos e Habitat Urbano, especialista em projetos de arquitetura para essa tipologia, a demanda para edifícios de escritórios é de 100 mil m² por ano, prevendo-se então a construção de 1 milhão de metros quadrados até 2005.

A análise de Tafuri aborda as diferenças com que a Europa e os Estados Unidos deram sentido à maior inovação tipológica do início deste século considerando-a produto típico do capitalismo industrial moderno e fator determinante da crise da cidade contemporânea. Dessa forma, “a morfologia do arranha-céu encarna as leis da economia concorrencial e, conseqüentemente, do sistema de corporações, tornando-se instrumento - e não mais expressão - de uma política econômica, definindo assim seu próprio valor em função dessa política”.

Dentre os aspectos que analisa Tafuri ressalta o jogo de forças e desejos aparentemente opostos

estabelecido no projeto de Max Berg¹³ para o centro histórico de Breslau, Alemanha em 1920. O projeto de Berg, além de pressupor o controle total do solo pela comunidade, agrupava arranha-céus em volta do centro histórico com o objetivo de concentrar, por meio de densidades altas, as funções de serviços e comércio. Essa proposta permitia que no antigo centro, restaurado e preservado, se destinasse as antigas construções ao uso exclusivamente residencial. A solução radical de Berg contém a visão utópica onde as torres - controladas e anunciadas como “exceção salvadora” - são intervenções que visavam salvar e não alterar o ambiente e a comunidade existentes.

SOBRE A ESTÓRIA **DO IPHAN**

Do ensaio de Tafuri destacamos alguns aspectos que se referem às maneiras de construir contemporâneas as quais, mescladas às intenções de manter formas tradicionais, permitem o estabelecimento de relações com as ações dos arquitetos do Patrimônio. A existência de estratos residuais da arquitetura colonial na maioria das capitais brasileiras e particularmente na cidade do Rio de Janeiro que,

curiosamente não consta em nenhum momento das listas centros históricos do IPHAN¹⁴, conduz à suposição que, de certa forma, estendeu-se ao caso brasileiro a intenção alemã de 1920.

Nessa década os intelectuais modernistas e outros tidos conservadores percorriam Ouro Preto e algumas cidades mineiras e nordestinas “descobrendo” os futuros centros históricos nacionais. As relações entre esses intelectuais e os intelectuais europeus eram intensas conforme estudos publicados sobre o Modernismo brasileiro.

O centro do Rio moderno contém a simultaneidade dos próprios tempos formais e sociais. De maneira invariável, é nítida desde os primórdios de cidade-sede do Estado a sua única permanência: “o desejo de construir”. Esta constante transformação física é característica fundamental dos organismos urbanos dinâmicos, não-cristalizados, e é neste *status-quo* de perenes alterações que a cidade realiza e concretiza sua condição contemporânea.

Observa-se, ainda que, apesar de Ouro Preto e Olinda ou mesmo de Salvador e Missões, o Rio de Janeiro é a cidade-símbolo da cultura nacional para a maioria

da população brasileira. Nessa condição, permaneceu o núcleo central do trabalho dos arquitetos do IPHAN até 1990. Presume-se que em função de espetacular adensamento, a cidade teve os principais lugares do seu Centro reconstruídos após 1955, apresentando surto ou *boom* construtivo fenomenal entre 1960-90, com acréscimos verticais que reproduzem superfícies, proporcionalmente relativas, às décadas iniciais do século¹⁵.

Quando a manutenção das formas tradicionais de construir implicou na indestrutibilidade dos edifícios e espaços, gerando conflitos criados por interesses contrários, as soluções para esses impasses empreendidas no IPHAN, ao longo de quase seis décadas, foram muitas diversas no Rio de Janeiro.

Além da clássica expressão de flexibilidade da aplicação da norma de proteção, exposta na restauração do Arco do Teles situado na praça Quinze de Novembro, dentre os inúmeros exemplos de superação dos critérios de ambiência e visibilidade dos edifícios tombados encontra-se o edifício das Faculdades Candido Mendes situado cerca do Paço Imperial e da espúria torre da antiga catedral. Esse “estranho no ninho” foi construído no pátio de um dos

conventos mais antigos do Brasil com finalidade aparentemente democrática (dotar o Centro de Negócios de um espaço universitário do setor privado que possibilitasse a o aprimoramento técnico-profissional dos trabalhadores urbanos).

O edifício da White Martins - sede de empresa multinacional - na rua Mayrink Veiga, construído por cima de um sobrado tombado situado no entorno do morro da Conceição reproduz um exemplar clássico de flexibilização da norma de proteção patrimonial. Outra expressão da heterogeneidade de procedimentos burocráticos e soluções formais é o processo que resultou no ato de indeferimento dos projetos construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho, instituição do sistema jurídico governamental. As duas propostas para o Tribunal, de autoria dos arquitetos Paulo Casé e Fernando Burmeister - então técnico da 6a Coordenação Regional - foram recusadas pelo Conselho Consultivo do IPHAN. O terreno situado junto à Casa da Moeda (atualmente Arquivo Nacional) com frentes para a avenida Pres. Vargas e a praça da República, é entorno direto da casa, tombada no Livro Histórico, onde viveu o marechal Deodoro.

Porém, os exemplos mais expressivos da não-obs-
trução do progresso “edificante” da cidade contem-
porânea são a avenida Pres. Vargas (construída em
1945 após a derrubada de inúmeros quarteirões e
edifícios tombados, entre eles a igreja de S. Pedro) e
a avenida Rio Branco (desenhada em 1906 -08) que
atravessou surtos de transformação em décadas su-
cessivas. Essas avenidas constituíram conjuntos ar-
quitetônicos e traçados urbanísticos singulares do
período eclético e do racionalismo dos séculos XIX¹⁶
e XX, por serem, também, expressão e instrumento
da aplicação de capitais internacionais no Brasil.

A NORMA VERSUS O DIREITO DE PROPRIEDADE

A lei de proteção prescreve a função social do patri-
mônio, seja qual for a sua natureza. Portanto, a interfe-
rência no direito de propriedade é um dos mais impor-
tantes aspectos do impedimento de alterar estilística
e construtivamente um edifício e um lugar. O bloqueio
ou a permissividade à fruição econômica por meio do
lucro especulativo é simultâneo e inerente à determi-
nação da função social da propriedade. Entretanto,
por meio da aplicação do instituto do tombamento,
dentre outras limitações, esse impedimento se impõe

sobre a virtualidade construtiva do terreno urbano.

Os procedimentos jurídicos decorrentes da inscri-
ção nos Livros do Tombo, segundo Sonia Rabello de
Castro¹⁷, criam obrigações e delimitações a proprie-
dades públicas e privadas. Dessa forma, os interes-
ses individuais se submetem ao interesse coletivo.
Afirma Rabello de Castro:

*O principal efeito jurídico do tombamento é transfor-
mar em interesse jurídico os valores culturais conti-
dos na coisa. O proprietário do bem, ao se tomar ti-
tular do domínio, ele o é sobre os aspectos materiais
(e econômicos) da coisa. A coisa, no entanto, pode
ter funções de interesse público, enquanto objeto in-
serido no contexto social: dentre esses interesses,
estão os valores culturais, bens imateriais imprópri-
veis individualmente.*

Ao colocar entre parênteses, após e dissociados
do aspecto “material”, os aspectos “econômicos”,
Rabello de Castro parece querer demonstrar que o
pessoal do Patrimônio desloca o fator principal das
polêmicas a influência direta no uso inerente, efeti-
vo e atual da propriedade. Essa possibilidade de in-
terpretação acentua-se quando se evidencia que a

O principal efeito jurídico do
tombamento é transformar
em interesse jurídico os
valores culturais contidos na
coisa. O proprietário do bem,
ao se tomar titular do
domínio, ele o é sobre os a-
spectos materiais
(e econômicos) da coisa. A
coisa, no entanto, pode ter
funções de interesse público,
enquanto objeto inserido no
contexto social.

percepção dos valores culturais, tornados coletivos
por imposição, é variada e, muitas vezes, nula por
completo desconhecimento. Apesar do suporte sim-
bólico impresso à autoridade - o técnico e o fiscal
do IPHAN são representantes legítimos do sistema
jurídico estatal - as resistências e os “abusos” se re-
produzem na mesma proporção que o crescimento
da “consciência patrimonial”.

Em alguns casos, o ato do tombamento é um ato só-
cio-econômico com influência direta no planejamen-
to urbano e regional. Quando a cultura “se expressa”
na (i)materialidade das identidades nacionais, inter-
ferem diretamente no valor das coisas e, em conse-
quência, na vida das pessoas. Em 1936, Mário de
Andrade escreveu carta para Rodrigo Melo Franco¹⁸
onde afirmava ser a tarefa de proteção de cunho ex-
clusivamente econômico. Rodrigo, por sua vez, dizia
que os aspectos arruinados dos edifícios tombados
não importavam, mas importava sim, a manutenção
do ambiente adequado.

No interior do edifício, a ambiência é formada por
adornos apostos e integrantes da construção. Nas
igrejas, as alfaias se tornaram valiosas por serem
arte e história e necessitaram de maior vigilância pois

se tornaram objeto da cobiça, as casas de fazendas improdutivas - despojadas, como sempre o foram de objetos supérfluos - exibiam algum mobiliário e os resquícios da pompa que fez o lucro de certo amante de antiguidades; a biblioteca, as pequenas coleções particulares e os pequenos museus abrigavam raras obras estrangeiras, doadas por familiares que não perceberam o interesse do mercado de antiguidades.

A torre sineira é um importante contraponto na leitura serial da paisagem contemporânea. No espaço externo e público, conformador do ambiente urbano, o edifício é apenas um elemento isolado, um protagonista em monólogo. Alguns fatores, entre eles os coeficientes de ocupação dos terrenos lindeiros e avizinados, configuram outros atores: as densidades e as atividades humanas consideráveis ao planejamento urbano.

Quando o ato e o fato de construir edificações novas em áreas de entorno de bens tombados adquirem função e prioridade econômica, a importância do tombamento no planejamento urbano relaciona-se ao caráter social. Segundo P. A Leme Machado¹⁹,

O Planejamento visa assegurar um equilíbrio apropriado entre todas²⁰ as pretensões de uso do solo de maneira que este seja utilizado rio interesse de todo o povo.

Entre 1937 e 1970 as críticas aos tombamentos e às construções novas em seus entornos motivaram resistências organizadas ao trabalho do PHAN. Mas, foram pouco estudadas se pouco divulgadas²¹. Entretanto, a partir de 1970, quando se tornou necessário que as organizações comunitárias assumissem importância política e, conseqüentemente, alterassem o espaço que ocupavam na sociedade urbana, os conceitos de patrimônio cultural também parecem se alterar²²: monumentos de arte e história travestem-se em referências e bens culturais para significar a “memória²³”.

AINDA SOBRE AS TORRES. MAS, DE OUTRO PONTO DE VISTA

O constante convívio com a arte e a estética, apesar da primazia da política e da economia em tempos e técnicas pré-determinadas, levou as lutas das comunidades urbanas, a partir de 1970, a imprimir desvios na rota das construções altas no centro e nos

O Planejamento visa assegurar um equilíbrio apropriado entre todas²⁰ as pretensões de uso do solo de maneira que este seja utilizado rio interesse de todo o povo.

Quando o ato e o fato de construir edificações novas em áreas de entorno de bens tombados adquirem função e prioridade econômica, a importância do tombamento no planejamento urbano relaciona-se ao caráter social.

bairros. Esse desvio, porém, reafirmava os antigos ideais: a estetização e o prazer da igualdade social.

A partir da noção de que a arquitetura cumpre uma função específica e possui, também, significados próprios na vida econômica, social e cultural, pode-se dizer que os edifícios altos revelam, incontestavelmente a história do desenvolvimento da civilização material e cultural. As expressões materiais e culturais definem grupos sociais que desenvolvem técnicas de transformação em benefício próprio visando não apenas o lucro e o progresso, mas, também, a manutenção da tradição mesmo que essa tradição seja o progresso exclusivamente material.

A definição do que se deve preservar e expressar a “civilização nacional brasileira” encontra-se, desde 1937, a cargo da equipe do PHAN cuja formação é de base modernista. Mariza Velloso Santos, em sua tese de doutoramento em Antropologia para a UnB, em 1992, apresenta o PHAN como uma “Academia”. Considerando a tese de Velloso Santos, o trabalho do PHAN pode ser comparado à academia ou empresa “Bauhaus do Brasil”, na medida em que esse trabalho buscou transformar o cotidiano das massas urbanas.

Verifica-se que a atividade preservacionista atendeu as expectativas dos vários grupos sociais e econômicos em diversos graus. Restringidas em verticalidades arquitetônicas destinadas aos locais de trabalho, onde a maioria da população vive a maior parte de seu tempo, as idéias do IPHAN não dizem respeito apenas ao que se deve conservar, mas, sim ao que se deve construir. E, construir bem.

O Rio de Janeiro possui a maior parte dos bens tombados pelo IPHAN. Com natureza e tipologia variada esses bens localizam-se, em grande maioria, no centro compreendido entre os marcos de ocupação original da cidade, ou seja os morros da Conceição, São Bento, Santo Antônio e na área do Castelo²⁴. Nessa área da cidade situa-se também o centro financeiro para onde acorrem diariamente mais de 1 milhão e meio de trabalhadores. Esse patrimônio nacional é, em grande parte, classificado na condição de “artístico”, destinando-se o título de “histórico” aos de menor valor estético, do ponto de vista dos modernistas.

Nessa função didática, não ufanista e silenciosa, os funcionários do PHAN permanecem, desde o Estado Novo, na condição de organizadores da cultura

e mediadores entre a sociedade e o Estado, construindo a imagem da cidade.

Retomando a interpretação da tese de Tafuri, diríamos que as torres de escritório complexificam, nas áreas protegidas ou não, não apenas da possibilidade do proprietário fruir das vantagens que as normas infringem ao seu terreno mas, também, a receptividade à “socialização” do patrimônio. A possibilidade de muitas pessoas usufruírem das paisagens e iluminação natural apregoadas nas peças publicitárias é um dos aspectos que exprimem a democratização do uso do patrimônio. Poucos teriam esses privilégios, caso os gabaritos permanecessem baixos.

No entanto, a receptividade e a percepção da importância do patrimônio edificado dependem de muitos códigos e interesses. Às vezes tanto a “socialização” do terreno quanto a obstrução de lucro imobiliário virtual são indesejadas para as elites. Mas, quando a construção na vizinhança do bem tombado permite a multiplicação dos espaços “inteligentes” que melhoram as condições de trabalho e ampliam os postos de emprego, a norma foi passível de flexibilização.

Em muitos centros urbanos o adensamento e a multiplicação de superfícies para o trabalho no setor de serviços provocaram efeitos desastrosos para o trânsito e impediram a circulação ágil de capital humano e material. Por outro lado, as áreas com entorno degradado pela proximidade de edifícios tombados arruinados sempre puderam se constituir em excelente fonte de estoque de terras urbanas.

No caso do Rio de Janeiro certas ‘franjas’ do Centro de Negócios, como a Lapa e os arredores sul da praça da República e os limites oeste da av. Pres. Vargas são exemplos a ressaltar. Congeladas durante décadas, essas áreas apresentaram impedimentos e restrições para construções em altura, entretanto, recentes alterações na legislação municipal possibilitaram grandes construções em alguns trechos. Essas mudanças tornaram possível a construção do edifício Metropolitan - projeto do arquiteto Paulo Case, inaugurado em 1994. De alguns pontos da baía de Guanabara, o Metropolitan emoldura o Pão de Açúcar (morro tombado pelo IPHAN) e faz um contraponto com a torre da Central do Brasil.

Os inúmeros paradoxos estabelecidos no jogo entre forças econômicas e culturais podem ser produtos

da luta pela permanência (ou não-desaparecimento) dos “bons tempos”.

Mas também podem ser simples vestígios de pura impostura.

Afinal, o edifício alto, o monumento mais significativo do século XX, é reflexo da história de muitas e antigas civilizações. Comprova-se, assim, que o Modernismo brasileiro não renegou a história. Ao contrário, afirmou no Rio de Janeiro que o desejo de construir é a perene razão da cidade. Esta, sim, em essência, para sempre contemporânea.

Torre antiga por torre moderna, sejamos democráticos, mas, não hipócritas. Por que apenas a horizontalidade dos telhados conventuais, a torre espúria da primeira catedral, o bulbo eclético e azinhavrado da Estação das Barcas, a camarinha de dom João VI no Paço Imperial e a cúpula eclética em concreto e vidro do Palácio Tiradentes - simulacros, à maneira do edifício da Faculdades Candido Mendes, de negros espelhos de outras histórias - deveriam sobrepor-se ao nobre ‘oco’ da praça Quinze de Novembro?

NOTAS

1 AMARAL, A. *Arquitetura neocolonial*. Memonal Fondo de Cultura Economica. São Paulo; 1994.

2 P. 15 idem. p.147-160.

3 No primeiro evento, com o Pavilhão de Lucio Costa e Oscar Niemeyer; no segundo, com a seleção das obras realizada por Henrique Mindlin.

4 Amaral, A. *Arte p’rá que?* São Paulo. Edusp/Nobel. 1988.

5 BARTHES, R. *Mitologias*. S. P.: Difusão Editorial S.A. 1982

DELEUZE, G. *Proust e os signos*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.

TAFURI, M. *Projeto e utopia*. Lisboa: Editorial Presença Ltda 1985.

Cahiers du Centre de Création Industrielle. Nos 1 e 3 e especial. Editions du Centre Pompidou, 1986-87.

6 No capítulo “Arcádia redesenhada” do livro *Paisagem e Memória* (Companhia das Letras, 1996.) Simon SCHAMA observa: “Sempre houve dois tipos de arcádia: tumultuada e tranqüila; sombria e luminosa; um lugar de ócio bucólico e um lugar de pânico primitivo”. . . “Por mais irreconciliáveis que se mostrem as duas idéias de arcádia, sua longa história indica que, na verdade, elas se mantêm mutuamente”.

Sejamos práticos e modernistas: para quem está contida a exclusiva moldura de linhas tão frágeis da legitimidade e do restauro do Arco do Teles²⁵?

7 A expressão “Academia SPHAN” foi utilizada por Mariza Veloso MOTA SANTOS na tese de doutorado *O tecido do tempo: a constituição da idéia de patrimônio no Brasil entre 1920-1970*. (PPGAS-UnB, 1992). Em minha dissertação de mestrado observei que em 1987, durante as comemorações do cinquentenário do decreto-lei 25/37, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos - hoje prefeito de Ouro Preto, então Secretário do SPHAN -, refere-se ao antigo diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade, denominando-o “prior”. Assim, sob a forma de território de acadêmicos ou de priores, a instituição é nomeada “Convento” ou “Academia” quando se define ou delimita a sua autoridade, representatividade, “excelência no sentido clássico” e, ao mesmo tempo, demonstra-se o seu “convencionalismo estreito, hostil a qualquer inovação” (v. Novo Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda).

8 O termo Patrimônio é utilizado, de maneira geral, para designar a instituição responsável pela proteção dos bens inscritos nos Livros do Tombo prescritos no decreto 25/37. A instituição, criada em 1937, gerou poucas instâncias municipais e estaduais com atribuições afins em alguns Estados da federação, entre eles, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entretanto, a definição dos objetos que se constituirão bens patrimoniais nacionais por meio da aplicação do instituto do tombamento federal é exclusividade dos funcionários do Patrimônio. Portanto, o poder dessa instituição no planejamento urbano e regional é inegável na medida em que as delimitações impostas pelos critérios para construção dos edifícios implicam em restrições às áreas que os envolvem e imprimem caráter aos ambientes urbanos. Nesses casos, pode-se afirmar que as atividades e os usos do entorno dos edifícios e espaços tombados nas cidades, em escalas de grau diferenciado específicas do tipo e da classificação do objeto construído ou a ser licenciado, dependem desses funcionários e de sua formação.

9 TAFURI, M. *La dialectique de l’absurde*. ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. n. 178 (1:16) 1975.

10 Louis Sullivan (1856-1924) - autor de um dos maiores aforismas da arquitetura contemporânea “A forma segue a função” -, impulsionou o desenvolvimento do arranha-céu em 1890-1900 na cidade de Chicago criando a estrutura em malha de aço. Em acordo com a sua máxima, criava ornamentos relacionados com as técnicas construtivas; escreveu “The tall Office Building artistically considered” e declarou, contrariando os que o criticavam por padronizar os andares tipo. “O que a crítica afirma é excesso de erudição. Um edifício de 16 pavimentos não deve ser o resultado do empilhamento de 16 pavimentos diferentes”.

11 Os *zigurats* das civilizações antigas constituídas na Mesopotâmia eram edifícios religiosos ou templos (lugares de culto aos deuses) dispostos sobre platôs e apresentando terraços escalonados e torres que dominavam toda a cidade. Os templos, erigidos para servir de meio para alcançar os deuses, são objetos arquitetônicos anteriores às muralhas e palácios, na cidade-templo de Uruk (3200-2800 A.C.) foi construída a primeira arquitetura monumental da história. O exemplo de maior altura dessas torres-templo foi construído na Babilônia - a legendária Torre de Babel - e possuía decoração esplêndida.

É importante destacar que as formas de governo das cidades-estados sumérias eram uma espécie de “socialismo estatal”, determinado pela religião com reis-sacerdotes e uma administração voltada para o templo. Estes foram as construções que pela primeira vez tiveram volume arquitetônico definido decisivamente pela vertical, tratando-se assim de um signo tectônico que utilizava técnicas construtivas avançadas para vencer a força da gravidade e destinava-se a perdurar durante séculos em função dos ladrilhos altamente resistentes que revestiam suas bases terraços.

12 Entrevista publicada na Revista PROJETO n° 189, setembro de 1995.

13 Max Berg (1870 - 1947) foi prefeito de Breslau e fez parte do grupo da Bauhaus, escola alemã de ensino artístico que tinha como principal objetivo transformar os objetos industriais em objetos artísticos, vulgarizando, pelo uso cotidiano, a estética modernista. As teses e as práticas da Bauhaus basearam as transformações dos cursos de arquitetura no Brasil, na Escola de Belas Artes em 1930, com Lucio Costa, adaptadas no ICA-FAU da Universidade de Brasília em 1963-68, por Oscar Niemeyer e Alcides da Rocha Miranda.

14 O Rio de Janeiro é a cidade brasileira que possui o maior número de bens patrimoniais inscritos nos Livros do Tombo do IPHAN por sua condição de capital federal, entretanto não é considerada centro histórico nem é tombada como tal. A classificação de centro histórico e patrimônio da humanidade, outorgada pela UNESCO, depende da manutenção de características arquitetônicas e urbanísticas originais; na América do Sul as cidades de Brasília e Quito, capital do Equador, são detentoras deste título.

15 O número de licenças para construir no período estudado será levantado oportunamente quando serão cotejados os metros quadrados contidos nos edifícios de escritórios. Porém, adianta-se que a consulta à iconografia das épocas referidas (1908 e 1930) e a observação direta revelam que pode-se comprovar essa afirmação. Os gabaritos da avenida Rio Branco de Pereira Passos e os de Agache e Reidy no Castelo restringem-se entre 5 e 12 pavimentos.

16 Os estilos arquitetônicos dos períodos eclético, art-déco e art-nouveau configuravam a transição para o século XX porém estavam muito impregnados de resquícios do século XIX; até mesmo o proto-modernismo e o neo-colonial foram subestimados pelos arquitetos do Serviço, apesar deste último configurar o início da vontade de construir uma identidade latino-americana. Os modernistas do IPHAN, liderados por Lucio Costa, pregavam o despojamento e a simplicidade estilística; encontraram, portanto, no estilo barroco da fase colonial o

modelo para o estilo nacional. Os princípios básicos deste modelo de raízes portuguesas foram transportados para a arquitetura modernista aqui produzida de maneira excepcional; esses conteúdos foram denominados “constantes de sensibilidade” em artigo do arquiteto Paulo Santos para a revista ARQUITETURA da FAU/UFRJ.

17 Sonia Rabello de Castro, atual procuradora-geral do município do Rio de Janeiro, foi advogada do IPHAN em meados da década de 80 e publicou a tese de mestrado “O Estado na preservação dos bens culturais” em 1991 onde analisa o instituto do tombamento e sua aplicação segundo prescrito no decreto-lei 25/37.

18 Mario de Andrade elaborou o anteprojeto do Patrimônio que serviu de base ao decreto-lei 25/37;

Rodrigo Melo Franco de Andrade dirigiu o PHAN até a década de 1960 e foi o sucessor de Gustavo Barroso, intelectual típico da República Velha, que criou o Museu Histórico Nacional em 1922 e a Inspeção de Monumentos Nacionais em 1934, embrião do PHAN. A luta pelo poder de estabelecer a cultura nacional envolveu personagens acadêmicos e progressistas que, integrados ou polemizando fortemente, dinamizaram o Rio de Janeiro nas décadas de 1920 a 1950, tanto na Escola de Belas Artes e junto aos presidentes da República. O movimento neocolonial e a construção do edifício do Ministério da Educação e Saúde (depois da Educação e Cultura), a reforma do ensino de arquitetura e arte foram episódios que situaram no mesmo espaço político e, depois, em terrenos opostos Lucio Costa, Archimedes Memória, Afonso E. Reidy, Gustavo Barros, José Mariano Filho e muitos outros. A mudança da capital federal para Brasília, no entanto, não alterou, até 1990, o poder do Patrimônio.

19 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro . Editora Revista dos Tribunais Ltda. São Paulo. 1991.

20 grifo nosso

21 A grande maioria dos tipos arquitetônicos tombados eram igrejas, palácios, fortalezas e casas de câmara e cadeia, além de sedes de fazendas.

22 As transformações dos conceitos de cultura promovidas em fins da década de 70, sob a forma de uma revisão das teses de Mario de Andrade, podem constituir uma atualização das teses da História Nova que certamente eram conhecidas pelos intelectuais brasileiros à época da criação do PHAN. Este aspecto do tema será objeto de análise no desenvolvimento da tese.

23 Ver GUIMARAENS, C. em Patrimônio: aparente ruptura na tradição. Revista PROJETO (129) 160-3 fev 1990.

24 Essa área contém os principais eixos viários e vazios históricos da cidade tais como, ladeira da Misericórdia, rua Primeiro de Março, avenidas Rio Branco e pres. Vargas; praças Quinze, Tiradentes, Mauá, Floriano e Largo da Carioca.

25 A restauração do Arco do Teles foi um tema polêmico entre os técnicos do IPHAN no período de 1938-1950. Sustentada e orquestrada por Rodrigo Melo Franco, Lucio Costa e José de Oliveira Reis, além de Paulo Santos, a operação possibilitou o surgimento do modelo de sobreposição de arquiteturas, reproduzido mais tarde na sede da White Martins.